

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Рузимурод Фархадович Пулатов

магистрант Ташкентского государственного юридического
университета

Фазилатхон Орифжонова Олимжонова

студентка 3-курса факультета гуманитарных наук
Чирчикского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17668147>

ARTICLE INFO

Received: 11th November 2025
Accepted: 12th November 2025
Published: 20th November 2025

KEYWORDS

педагогическая деятельность,
профессиональная
подготовка,
профессиональные умения и
навыки, педагогическая
практика.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются результаты теоретического и практического изучения роли педагогической практики в формировании основ педагогической компетентности студентов, готовящихся стать будущими учителями в системе высшего образования. Раскрывается значение педагогической практики в профессиональной подготовке будущего педагога, а также содержание, сущность, формы и методы формирования у них профессиональных умений и навыков.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в стремительно развивающейся системе образования Узбекистана уделяется большое внимание вопросам совершенствования педагогического процесса. Новая редакция Закона «Об образовании» от 23 сентября 2020 года внесла значительные изменения в образовательную систему. В статье 35 данного закона отмечается: «В учебных планах, как правило, отражаются график учебного процесса, начало, продолжительность и периодичность обучения, учебные годы, четверти, семестры, практика, каникулы, аттестация, количество выделенных недель, изучаемые предметы (модули), количество часов (кредитов), а также другие необходимые параметры».

Порядок прохождения практики обучающимися и её организация определяются уполномоченным государственным органом в сфере образования [1]. Для того чтобы обучающиеся могли в полной мере овладеть профессиональными навыками, учебные планы и программы отдельных дисциплин предусматривают прохождение учебной и производственной практики.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Педагогическая практика является обязательной частью образовательного процесса подготовки бакалавров и направлена на формирование у студентов профессиональной подготовки, практических навыков и компетенций. В процессе подготовки бакалавров проводится несколько видов практики, одним из которых является педагогическая [2].

Педагогическая практика считается основным и важнейшим звеном системы профессиональной подготовки будущего специалиста. Она служит связующим звеном между теоретическим обучением студента и его будущей самостоятельной профессиональной деятельностью, а также обеспечивает формирование профессиональных умений и навыков, являясь своеобразной «школой первичного опыта».

Педагогическая практика — это основная часть учебно-педагогического процесса подготовки будущих учителей. Она проводится в соответствии с типовым и рабочим учебным планом. Содержание педагогической практики определяется её видом и разрабатывается кафедрой в соответствии с программой. Практика организуется отдельно от учебных занятий. Цель педагогической практики — подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности, проверка и закрепление полученных знаний на практике, формирование чувства ответственности за педагогическую деятельность и развитие навыков самообразования, а также изучение опыта работы квалифицированных преподавателей.

Задачи педагогической практики: [3]

- воспитание у студентов интереса к профессии учителя;
- формирование представлений о педагогической деятельности;
- развитие педагогических умений и навыков;
- накопление опыта педагогической деятельности.

Педагогическая практика является первым шагом будущего учителя в профессиональную деятельность. Она применяется для направлений профессионального образования и направлена на совершенствование педагогического мастерства. Профессиональная подготовка будущих учителей осуществляется в тесной связи с педагогической практикой. Одной из важнейших задач педагогической практики является формирование профессиональной подготовки будущего специалиста. Эффективность педагогической практики проявляется в следующем:

1. Самостоятельность студента;
2. Активность студента;
3. Творческий подход к работе.

Профессиональная подготовка не возникает сама по себе, а охватывает определённые этапы, планируемые на основе конкретных целей. Формирование профессиональной подготовки личности определяется первоначальным появлением представлений и понятий, характерных для профессии, а в дальнейшем — освоением специальных знаний, умений и навыков, закреплением профессиональных качеств и степенью профессиональной адаптации. Модернизация образовательного и воспитательного процесса в высших учебных заведениях, повышение качества и мониторинга системы подготовки педагогических кадров, вооружение будущих учителей современными профессиональными знаниями, умениями и навыками, формирование у них акмеологической мотивации к профессиональной деятельности — всё это относится к важнейшим задачам процесса формирования профессиональной подготовки педагогических специалистов.

Педагогическая практика заключается в развитии у студентов интеллекта и логического мышления, исходя из специфики выбранной специальности, и именно

выполнение этой задачи обеспечивает профессиональную подготовку обучающихся. Основными критериями профессиональной подготовки считаются практическая готовность будущего специалиста к деятельности, степень освоения знаний, умений и навыков в пределах специальности, а также уровень адаптации к требованиям профессиональной деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Профессиональная подготовка выражает уровень знаний, умений и навыков, необходимых для формирования профессиональной компетентности, а также дальнейшего совершенствования духовно-нравственных и профессиональных качеств специалиста на протяжении всей его деятельности. Реализация вышеуказанных задач является одной из важнейших проблем, стоящих перед педагогическими вузами, и требует внедрения инновационных подходов к процессу подготовки будущих учителей:

совершенствуются в соответствии с требованиями рынка труда, а также с учётом последних достижений науки, техники, технологий и экономики; установление прочной интеграции между непрерывным образованием, наукой и производством; обеспечение учебных заведений современной материально-технической базой и учебно-методической литературой; привлечение к системе высшего образования высококвалифицированных преподавателей, методистов и инженерно-педагогических работников; развитие познавательной активности, творческих способностей и формирование устойчивой профессиональной мотивации у будущих педагогов; широкое внедрение инновационных образовательных технологий в учебную практику вузов — являются необходимыми факторами [5].

Профессиональная подготовка — это уровень физиологической, психологической и физической готовности личности к профессиональной деятельности, основанный на освоении специальных теоретических знаний, практических умений и навыков, а также духовно-нравственных качеств. Формирование профессиональной подготовки — это процесс, направленный на развитие у личности специальных теоретических знаний, практических умений и навыков, а также духовно-нравственных качеств на основе требований государственных образовательных стандартов (ГОС), обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности. Во время педагогической практики основное, что необходимо будущим учителям, — это профессиональные знания. Профессиональные знания представляют собой совокупность информации и усвоенных теоретических сведений, необходимых для выполнения конкретных трудовых функций. Профессиональные умения и навыки — это автоматизированные способы действий, возникающие в процессе практической деятельности, когда усвоенные профессиональные знания превращаются в осознанные трудовые операции.

При создании профессиональной характеристики (профессиограммы) учителя средней школы Н.В. Кузьмина, З.Ф. Есарова, М.Г. Давлетшин, М. Абдуллажонова, Т. Хамрокулов и другие выделяют следующие профессиональные умения [4]:

1. Гностические умения.
2. Конструктивные умения.
3. Коммуникативность.
4. Организаторские умения.

Гностические (от греч. *gnosis* – «знание») умения относятся к сфере знаний воспитателя и включают способность определять индивидуально-психологический уровень развития детей, рефлексивно подходить к собственному опыту и педагогической деятельности, изучать передовой опыт, проявлять новаторство, пользоваться педагогической и психологической литературой, а также эмпатию и педагогическую наблюдательность.

Конструктивность (способность к проектированию) – это умение воспитателя методически правильно проектировать и организовывать педагогический процесс. Сюда относится прогнозирование результатов учебного процесса, целенаправленное проектирование учебно-воспитательной деятельности, правильное определение образовательных, воспитательных и развивающих целей, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также точное определение и реализация технологической структуры урока.

Коммуникативность – это особое качество педагога, заключающееся во взаимодействии с учащимися и коллегами. Она предполагает умение воспитателя привлекать внимание детей, организовывать, управлять и контролировать общение с учениками и их родителями, устанавливать педагогически и психологически целесообразные взаимоотношения, активизировать межличностные связи. Успешность педагогической подготовки во многом зависит от способности учителя постоянно совершенствовать коммуникативные навыки и эффективно применять их на практике.

Организаторские способности характеризуются умением воспитателя сплачивать ученический коллектив, активизировать познавательную деятельность учащихся, внедрять личный опыт и передовые педагогические идеи в учебный процесс. Организация педагогической практики на системной основе и создание её методического обеспечения являются одними из важнейших организационно-методических условий процесса профессиональной адаптации.

Заключение Виды педагогической практики обладают своими особенностями по форме и содержанию и реализуются в соответствии с основными принципами её организации: связь практики с жизнью, соответствие содержания и организации современным требованиям школы, системность, преемственность, усложнение по мере перехода от курса к курсу, связь с теоретическими дисциплинами, обеспечение единства учебной и внеклассной воспитательной работы учащихся. Подводя итог, следует отметить, что педагогическая практика занимает особое место в деятельности будущего учителя. Каждый педагог должен обладать определёнными качествами, а педагогическая практика играет важную роль в формировании гностических, конструктивных, коммуникативных и организаторских умений. Несомненно, педагогическая практика является самым благоприятным временем для применения студентами своих профессиональных знаний и навыков, приобретённых в процессе обучения.

Список использованной литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni Ta'lim to'g'risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil.
2. O'zbekiston uzluksiz ta'limining davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim davlat ta'lim standarti 2021-yil 16-iyul
3. B.Xadjayev, A. Choriyev, Z. Saliyeva. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. Toshkent "IQTISODIYOT DUNYOSI" 2018.

4. Haydarov F.I., Xalilova N.I. Psixologiya fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv Qo'llanma. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006. B– 18-32
5. Tolipov O'Q. oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari/ Monografiya. – T.: Fan, 2004.b – 73-80
6. Xusnidinova Gulnoza Zoxidjon qizining Magistrlik dissertatsiyasi «Bo'lajak O'qituvchilarni kasbiy moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlari ».
7. G.Gaffarova, F.Qosimov. Ta'limdagi transformatsiyalar Chirchiq davlat pedagogika universiteti faoliyatida. Scientific progress, 3 (7) 117-122, 2022.
8. Po'latov, Ro'zimurod. "YOSHLAR SHAXSIY IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI STRATEGIYALARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.20 (2023): 57-61.
9. Пулатов, Рuzимурод Фарходович. "ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ." Gospodarka i Innowacje. 36 (2023): 504-507.
10. Farhod o'g'li, Ro'zimurod. "TARIX VA TARBIYA DARSLARINING INNOVATSION USULDAGI O'QITILISH TIZIMI." O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2.16 (2023): 630-634.
11. Po'latov, Ro'zimurod Farhod O. "YOSHLARDA KREATIV FIKRLASHNING YORDAMCHI OMILLARI VA MEZONLARI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5 (2023): 1273-1277.
12. Farhod o'g'li, Ro'zimurod. "TA'LIM MUASSASSALARIDA HUQUQIY TA'LIM ZARURIYATI." *Educational Research in Universal Sciences* 2.2 (2023): 323-327.
13. Po'latov, R. F. (2023). Yosh avlodda ma'naviy axloqiy sifatlarni rivojlantirish. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(1), 316-320.
14. Makhmudova, G., G. G'afarova, and G. Jalalova. "O'zbekistonda islohatlar jarayonini tahlil etish va amalga oshirishning konseptual-falsafiy metodologiyasi. 176 b." (2020).
15. G'afarova, G. (2023). Raqamli jamiyatda yoshlar ongining o'zgarishi. *ISJ nazariy va amaliy fanlar*, 2 (118), 1-5.
16. Ruzimurod Pulatov 2024. THE RELEVANCE OF HIGH SPIRITUALITY IN THE PERIOD OF GLOBAL CRISES. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*. 2, 10 (Oct. 2024), 1-4.